

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2023

Accepted: 27th January 2023

Online: 28th January 2023

KEY WORDS

Билимлендириў,
ағартыўшылық, зиялылар,
жадидшилик ҳаракети, жаңа
усыл мектеби, сабақлықлар
хэм китаплар.

XX ЭСИР БАСЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ БИЛИМЛЕНДИРИҮ ХЭМ АҒАРТЫҮШЫЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

¹Айтмуратов Ж.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети доценти,

²Ембергенов А.

ҚМУ II-басқыш тарийх қәнийгелиги магистранты.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578668>

ABSTRACT

Мақалада XX эсир басында билимлендириў тараўына үлес қосқан алдынғы зиялылар хызмети көрсетилген. Қарақалпақстанда жадидшилик ҳаракетиниң қәлиплесиўиндеги тарийхый негизлер орын алған. Түркистан үлкесинде билимлендириў хэм ағартыў ислеринде жаңа усылда билим бериўдиң мақсети түсиндирилген. Республикамыз аймағындағы жаңа усыл мектеплерин шөлкемлестириўшилер ҳаққында сөз етиледи. Жадидлик ҳаракетин қоллап қуўатлаўшы зиялылардың қарақалпақ әдебияты- мәденияты хэм көркем өнериндеги дәретиўшилик хызмети ҳаққында түсиник берилген.

XX эсир басында патша Россиясы аймағындағы түрк тиллес халықлар ортасында Крым, Қазан хэм Истанбулда басып шығарылған жадидшилик руўхындағы әдебиятлар кеңнен тарқала баслады. Бунда мусылман мектеплериниң уллы реформаторы хэм «Таржиман» журналы (1883-жылы Қрымда шыға баслаған) шөлкемлестириўшиси Исмаил Ғаспиралидиң хызмети пүткил шығысқа белгили болды. Жадидшиликтиң баслы мақсети жасларға билим бериўде «жаңа усыл»ды қәлиплестириў ғана емес, колониаллық сиясатқа қарсы гүрес идеясын таратыўшы ўатан пидайылары сыпатында тарийх сахнасына шықты.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев 2022-жыл 22-декабрдеги Олий Мажлис хэм Өзбекстан халқына жоллаған мүрәжаатинде «Биз әййемги хэм бай тарийхымызды, эсиресе оғада аўыр шараятта илим-ағартыўшылық, инсан-еркинлиги, халық азатлығы, Ўатанға Миллий қадириятларға меҳир хэм садықлық идеяларын исенимли көтерип шыққан жадид бабаларымыздың жумысын жәнеде тереңирек үйрениўимиз керек»[1] - деген сөзлери олардың уллы мақсетлер жолындағы мәртлерше гүреси хэм пидайылығын бүгинги тарийх илиминде кең түрде изертлеўди талап етеди. Олар ханлықлар дәўиринде өзлериниң идеясы хэм көз-қарасларын әмелге асырыўға ҳарекет етти. Мәселен Жадидлер Бухара әмирлиги хэм Хийўа ханлығында хан хэм әмирлерди өз мақсетлерине тартыўға ҳарекет еткен. 1900-жылдың басында Бухара жадидлери әмирден жаңа усылдағы мектеплер ашыўға ериседи [2,265]. Бухара жадидлериниң бир шөлкеми «Туран баспасы ағартыўшылық» жәмийети болып, оның

шөлкемлестириўшилери Абдурауф Фитрат, Муқим Бойжон, Ахмаджон Маҳдум, Олимжон Идрислер болып, бул жәмийет қысқа ўақыт ишинде Туркияға талабалар жибереди.

Туркистан жадидлери жетекшилери Маҳмудхожа Беҳбудий, Мунаввар Қори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат, Садриддин Айний, Абдулхамид Чўлпон хәм басқалардың дўньяға көз-қарасында рус патшашылығының шығыс халықларына қаратылған сиясатын сынға алыў менен «жаңа усыл» мектеплериниң қәлиплесиўине үлес қосты. Бундай жаңа усылда билим бериў ҳәреketи пүткил Орта Азия ханлықлары бойлап ен жая баслады. 1891-жылы ағартыўшы ойшыл Комил Хорезмий басламасы менен Ургенчте биринши жадид усылындағы мектеп ашылды. Бул мектеп халық арасында үлкен абыройға ийе болып, онда дәслеп 25 оқыўшы тәлим алды [3.82].

1904-жылы Хорезмде-жаңа Ургенчте, 1906-жылы хан буйрығы менен Хийўаның өзінде ашылған болса, 1911-жылы Хийўа да «жаңа усыл» мектеби жәнede ашылады [4,64].

Билимлендириў тараўындағы бундай жаңалықлар Қарақалпақстан аймағында дәслепки «жаңа усыл» мектеплериниң ашылыўына тәсир жасады. Қарақалпақстанда 1907-жылы Төрткүл қаласында (Петро-Александровск) биринши «жаңа усыл» мектеби татар ағартыўшылары тәрeпинен ашылды[5.84]. Қарақалпақстанда билимлендириў тарийхын изертлеўши педагогика илимлериниң докторы Ж.Урумбаевтың хәм тарийх илимлериниң докторы У.Шалекеновтың келтирилген мағлыўматларына сәйкес республикамызда дәслепки жаңа усыл мектебиниң шөлкемлестирилиўинде Қысматулла Латипов, Закий Шакиров, Юсуп Ахмедовлардың хызмети айрықша болды.

Хийўа ханлығына қараслы шеп жағалықтағы Қарақалпақстан халқы ушын 1907-жылдың гүзинде Қысматулла Латипов Хожелиде Әўезжан хожа хәўлисинде жаңа усыл мектебин ашып ол жерде 10 бала тәлим алады. Бул мектеп бир жыл хызмет көрсетеди. Соңынан Хожелиде буннан басқа жаңа усыл мектебин 1909-жылы Юсуп Ахмедов шөлкемлестирип, бул мектеп 7 жыл (1909-1916) билим берип оның оқытыўшысы хәм басқарыўшысы өзи болады. Бул мектепти ашыў ушын арнаўлы рухсатнама 1911-жылы Хийўа ханының биринши ўәзири Ислам Хожа тәрeпинен бериледи. Усындай жаңа усыл мектебин 1909-жылы Қоңырат аймағында шөлкемлестириўде Гарип Камалов, Қостай Амиров хәм басқалар пидайылық хызмет көрсетеди. Бул мектепке қаладағы Исет-ийшан мешити қасынан жаңа типтеги имарат салынып оған парта, класс доскасы хәм зәрүрли инвентарлар келтириледи. Дәслеп бул мектепти татар балалары оқып соңынан жергиликли халық балалары оқый баслады. Мектепте 40-50 балаға шекем билим алды.

Қоңыраттағы жаңа усыл мектебинде билим бериўде Заки Шакиров, Ахмет Заки Батыров, шайыр хәм ағартыўшы Мухаммед Шариф (Худайбергенов) суфизада [6,26] пидайылық хызмет көрсетти.

М.Суфизада Қарақалпақстанда жасларға билим бериў дәўиринде қарақалпақ ағартыўшылары С.Мажитов, А.Мусаевлар менен жақын байланыста болып, оларға ағартыўшылық хәм жадидшилик хәреketиниң раўажланыўына унамлы тәсир жасады.

Нәтийжеде С.Мәжитов 1912-жылы Қоңыратта жадид мектебин шөлкемлестирип өзи усы мектепте оқытыўшылық етеди.

Мәселен, С.Мәжитов өз дәўириндеги Инаят болысқа ағартыўшылық ислерине дыққат аўдарыў, елде билимлендириў тараўын жақсылаў бойынша 1907-жылы өзиниң қосық қатарлары менен хат жазады. Онда Шымбайда жадид усылындағы болыслық мектебин ашыў зәрүрлигин билдиреди [7,40].

Бул жылларда жаңадан дүзилген советлик тоталитар дүзим билимлендириўди әмелге асырыўда ески зыялылар ўәкиллериниң хызметинен пайдаланды. Өз дәўириниң алдынғы билимданы С.Мәжитов 1921-жылы Қоңырат округи халық билимлендириў бөлими баслығы болып таярланады. Оның хызмети ҳаққында Хорезм ҳүкметети жоллаған 1921-жыл 5-октябрьдеги айрықша комиссия ҳүжжетлеринде төмендегише мағлыўмат бериледи. «Халқ (таўлими мудир) билимлендириў бөлими баслығы С.Мәжитов ҳақыйқый қәниге екен... Ол 30 оқытыўшы таярлап үлгерген. Буннан тысқары Қоңыратта 250 оқыўшы, соннан 150 ер бала 100 ден аслам қызлар оқытатуғын 5 мектеп ашыўды гөзлеген. Оған тийисли парта, қағаз китапларды алдын ала тақлап қойған» [8,122] - деп көрсетилгениндей С.Мәжитов жаңа усылдағы билим бериўши ямаса белгили ағартыўшы ғана емес ол жаңа дүзимге өтиў дәўириндеги қыйыншылықларға қарамастан қарақалпақ тилинде «Алифбе» 80 бет, «Егеделер саўаты» 119 бет, «Оқыў китабы» 119 бет, (Ташкент, 1925-жыл) сабақлықларын жазды хәм баспадан шығарды [9,305]. Бул сабақлықлар дәслепки еки класс ушын өз ана тилинде билим алыўға мүмкиншилик берди.

XX әсир басында жергиликли мешит-медресе хәм жаңа усыл мектебинде билим алған зыялылар алдынғы педагог-методист алым хәм аўдармашы болып қалмай қарақалпақ мәдениаты хәм көркем өнериниң раўажланыўында шайыр жазыўшы, драматург-актёр хәм режиссёр сыпатында өз таланты хәм дәретиўшилик хызмети менен танылды.

Филология илимлериниң докторы белгили алым Қырқбай Байниязовтың атап көрсеткениндей «С.Мәжитов дәретиўшилиги ең биринши гезекте, аўыз-еки халық дәретпеси хәм классикалық поэзиямыздың ең жақсы дәстүрлерин XX әсирдиң жаңа типтеги қарақалпақ әдебиятына алып келип тутастырыўшы көпир» [10,20] сыпатында баҳаланыўы керек деп көрсеткениндей, С.Мәжитов ески мектеп, медреседе оқып билим алған саўатлы адам болғанлықтан оның шығармаларының тилинде араб, парсы, өзбек, татар тиллеринен кирген сөзлер жийи ушырасып» [11,84] турыўы хәм оған тереңирек түсиник бериўи менен көзге түскен. С.Мәжитовтың 1889-жылы қарақалпақ әдебиятының байтереги Бердақ Ғарғабай улы менен ушырасыўы оның жәмийетлик-дәретиўшилик көз-қарасына әҳмийетли тәсир жасаған. Ол Казан қаласынан хәр қыйлы әдебиятларды алдырып, өзи билим берген шәкиртлери хәм пүткил қарақалпақ халқы арасында рус, татар әдебиятының ең жақсы үлгилерин танытқан. Мәселен, Ғ.Тоқайдың қосықлары менен поэмаларын, Ғ.Ибрагимовтың реалистлик гүрриңлери менен романларын, Ғ.Камалдың драмалары менен комедияларын, сондай-ақ рус жазыўшыларынан Л.Н.Толстойдың гүрриңлерин, И.А.Крыловтың тымсалларын қарақалпақшалап, татар драматурглериниң пьесаларын сахналастырып, халыққа көрсетеди [12,53].

Жоқарыда келтирилген бул мағлыұматлар бириншиден, С.Мәжитовтың Батыс хәм Шығыс халықлары мәдениатын бир-бири менен байланыстырған мәдений елши сыпатында хызмет еткен болса, екыншиден, С.Мажитов Қарақалпақ халқының заманагөй сауатлы болыуына белгили дәрежеде үлес қосқан пидайы ағартыушы болып табылады.

Қарақалпақстан журтында өз өмирин билимлендириу хәм ағартыу исине бағышлаған зиялылардың бири шайыр хәм қыссахан Қазы Маулик (1885-1950) «Жас Бухаралылар» жадидлик шөлкемине ағза болып, 1912-жылы Бухара медресесин тамамлап Қарақалпақстанға келип жадидшилик хәрекетин дауам етеди. Шымбайда ашылған жаңа мектеп балаларын бийпул аўқатландырып оларға билим береди [13,18]. Шымбай қаласынан сауатлы қыссахан шайырлар мектебин шөлкемлестиреди. Жадидшилик хәрекетлерин халыққа танытыуда қыссаханлық мектеби дөгерегине Аббаз шайыр, Қазақбай шайыр, Қурбанбай, Балтабай, Қаўендер бала, Сейтырза, Хилал хәм тағы басқада талантлы қыссахан шайырлар жыйналады. 1916-жылғы Шымбайдағы халық көтерилиси дәуиринде халық оған исеним билдирип, Қазы Мәулик Шымбай қаласының қазысы болып сайланады. Қазы Мәуликтің терең билимге ийе болыуы Қарақалпақ халқының мәдениаты хәм көркем өнериниң раўажланыуына үлес қосыуда әхмийетли тийкар болды. Себеби ол өз дәуиринде араб хәм парсы тиллерин билген заманагөй ағартыушы болды. Ол ең дәслеп Шымбайдағы Али-ахун мешит-медресесинде, соң Бухарада билим алады. Қазы Мәулик Ташкенттеги Кўколдош медресесинен түйели кәрўанда китаплар алып келеди [14,78]. Буннан тысқары Астраханға, Казанға, Санкт-Петербургке, Туркияға баратырған кәрўанларға өз қалтасынан қәрежет қосып, китаплар алдырып Шымбай қаласында китап дүканын шөлкемлестиреди. Нәтийжеде оның китап дүканында арабша, парсыша, русша китаплар қыссаханлар тәрәпинен қарақалпақшаланып, китап түринде түпленген. Материаллар орын алады.

Жадидшилик хәрекетиниң Бухара хәм Хорезм аймағында қәлиплесиуи хәм раўажланыуы өз гезегинде қоңсылас Қарақалпақстан аймағындағы билимлендириу хәм әдебий процесске әхмийетли тәсир жасады.

Мәселен; ХХ әсир басындағы С.Мәжитовтың «Дослық пайдасы», «Иният болысқа хаты», Қазы Мәуликтің «Мәрдикар» тәрийплик шығармалары, Сапиўраның «Қазы мәулик пенен айтыслары», Аббаз шайырдың «Өткен заман қайта айланып келерме?» шығармалары [15,18] ҳақыйқый жадидлик көз-қараслар тийкарында дөреген шығармалар болды.

ХХ әсирдиң биринши шерегинде еки дәуирди көрген шайыр хәм ағартыушылардан Қулмурат Қурбанәли улы, Әбдиқәдир Бекимбет улы, Омар Сүйирбек улы, Жаңабай Қаратай улы, Аяпберген Муса улы, Сыдық Тоқпан улы, Қазы Мәулик, Бекмухаммед улы, Сейфулғабит Мәжит улы, Сапиура Жайылбек қызы, Аббаз Дабыл улы шығармалары колониаллық дүзим хәм миллий кемситиулерге қарсы гүрес идеяларын халыққа жеткизе отырып, миллий ғәрезсизликке ерисиу жолында миллий ояныу дәуириниң шығармаларын дөретти.

Бул дәуирдеги ағартыушы зиялылар хызмети бириншиден, билимлендириу барысын Орта әсирлик Мусулман мешит-медреселери шеңберинде емес жаңа

усылдағы дүньялық тәбийғый хәм анық билими менен қуралландырыўды нәзерде тутты.

Екиншиден, халқымыздың жәмийетлик санасының раўажланыўында түрк тиллес халықлар дүньясындағы билимлендириўди пүткиллей реформалаў арқалы миллет, Ұтан тәғдири ушын гүрес алып барыўда миллий ояныўды нәзерде тутты. Үшиншиден, ХХ әсир басындағы миллий ағартыўшы хәм шайырлар шығармалары сол дәўирдеги патшашылық дүзим, биринши жер-жүзилик урыс жылларындағы халқымыз басынан кеширген тарийхый дәўирдиң картинасын көз алдымызға келтиретуғын тарийхый дерек болып хызмет ете береді. Усындай дәрежеде хызмет көрсеткен пидайы ағартыўшыларымыз хызметин бүгинги күн көз қарасынан баҳалаў тарийх илиминиң алдында турған әҳмийетли ўазыйпа болып табылады.

References:

1. Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың Олий Мажилис хәм Өзбекстан халқына мүрәжаати «Халқ сўзи» газетаси, 2022-йил, 21-декабрь №272 (8384)
2. Ўзбекистоннинг янги тарихи /Тузувчилар: Ҳ.Садиқов, Р.Шамсуддинов, П.Равшанов ва бошқа – Т.: Шарқ, 2000. 265-бет
3. Даоимов У. Туркстанда жадид мактаблари. Тошкент, «Университет» 2006 й. 82-бет.
4. Қарлыбаев М. Медресе в Каракалпакии XIX- начала XX вв.- Нукус; «Билим», 2002. 64-бет.
5. Урумбаев Ж.А. Очерки истории школы в Каракалпакстане (1810-1987 гг.) Нукус «Каракалпакстан» 1973, стр. 84.
6. Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви Ф. 125 д. 346, 26-б
7. Ўсербай Алеўов, Қалбай Сейтмуратов. Қорақалпоғистонда жадидчилик ҳаракати ва Сейфулғабит Мажитов.Ўз.Р.ФА.«Фан» 2010. 40 - б
8. Ўз. РМДА. Ф. 71. Опись 1. Дело 3, 122-бет
9. Урумбаев Ж.А. Очерки истории школ Каракалпакстана, Нукус «Каракалпакстан», 1973 г. 305-бет
10. Байниязов Қ. Сейфулғабит Мажитовтың өмири хәм дәретиўшилиқ хызметлери / Сейфулғабит Мажитов. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1992.-20 б
11. Байниязов Қ. Н.Дәўқараевтың сын хәм илимий мақалалары./ Қарақалпақ илиминиң тунғыш жұлдызы (Илимий-теориялық конференция материаллары). – Нөкис, 2005, 84-бет
12. Ә.Пахратдинов., К.Алламбергенов., М.Бекбергенова. ХХ әсир қарақалпақ әдебияты тарийхы. Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 2011-жыл 53-бет.
13. Ўсербай Алеўов, Қалбай Сейтмуратов. Қорақалпоғистонда жадидчилик ҳаракати ва Сейфулғабит Мажидов.ЎЗР ФА «Фан» нашриёти, 2010-йил, 18-бет
14. Қудияров А.Р. История города Чимбая (XIX-начало XX вв.) – Нукус «Илим», 2019, стр.78б.
15. Ә.Пахратдинов., К.Алламбергенов., М.Бекбергенова. ХХ әсир қарақалпақ әдебияты тарийхы. Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 2011-жыл 18-бет.